

ERKIN IQTISODIY ZONALARGA INVESTITSIYALAR OQIMINI KUCHAYTIRISH ORQALI MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI JADALLASHTIRISH

F.B.Umarov

“G'ijduvon erkin iqtisodiy zona direktsiyasi” unitar korxonasi direktori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16880203>

Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) bugungi globallashuv sharoitida mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning eng muhim vositalaridan biri bo'lib, ular nafaqat investitsiyalar oqimini jalb etadi, balki hududlarning iqtisodiy salohiyatini tubdan oshiradi. Bu zonalar xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar (XTI) uchun qulay sharoit yaratish maqsadida soliq imtiyozlari, bojxona yengilliklari, soddalashtirilgan litsenziyalash tartib-taomillari kabi keng ko'lamli rag'batlantirish mexanizmlarini taqdim etadi. Natijada kapital oqimi ortadi, yangi ish o'rinlari tashkil etiladi, eksport salohiyati kengayadi va mahalliy ishlab chiqarish texnologik modernizatsiyadan o'tadi. Hududlar iqtisodiyotini kompleks rivojlantirish strategiyasi iqtisodiy jihatdan ortda qolgan mintaqalar o'rtasidagi samarasiz ishlab chiqarish sohalari orasidagi raqobatni kamaytiradi, mavjud resurslarni samarali taqsimlaydi va investitsiya oqimini aniq belgilangan maqsadli yo'nalishlarga yo'naltiradi. Bu esa iqtisodiy o'sishning hududlar bo'yicha teng taqsimlanishiga, ijtimoiy barqarorlikning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

EIZlar xorijiy kapital bilan birga ilg'or boshqaruv tajribalari, zamonaviy texnologiyalar va xalqaro standartlarni olib kiradi. Ular iqtisodiyotning “lokomotivi” sifatida hududlarda farovonlik darajasini oshiradi, mahalliy korxonalarini innovatsion rivojlanishga undaydi va yangi eksport yo'nalishlarini ochadi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, EIZlar orqali jalb etilgan xorijiy investitsiyalar ko'pincha mahalliy kapitaldan samaraliroq bo'ladi, chunki ular bilan birga menejment madaniyati, texnologiya transferi va xalqaro bozorlar bilan integratsiya imkoniyatlari ham kelib chiqadi.

Biroq, EIZlar salohiyatidan to'liq foydalana olish barcha mamlakatlarda ham bir xil darajada amalga oshmaydi. Ba'zi mintaqalarda maxsus iqtisodiy hududlarni tashkil etish o'ziga xos qiyinchiliklar mavjud, chunki ularning iqtisodiy natijalarini qisqa muddatda olish imkoniyati mavjud emasligi sababli mazkur hududlarning barpo etilishi murakkab bo'lishi mumkin. Shuningdek, amaliyotda yagona tushunchalarning mavjud emasligi, nazariy asoslarning yetarli darajada ishlab chiqilmagani, boshqaruv tizimlarining murakkabligi va ayrim hollarda infratuzilmaning sust rivojlanganligi kabi to'siqlar ham EIZlarini rivojlanishida to'siq bo'lishi mumkin.

Shu bois, EIZlarning samarali faoliyat yuritishi uchun ularni tashkil etish bosqichidan boshlab puxta strategik rejalashtirish, ilg'or xorijiy tajribalarni moslashtirish, kuchli institutsional baza yaratish va zamonaviy infratuzilmani shakllantirish zarur. Faqat shundagina EIZlar mintaqaviy iqtisodiy taraqqiyotning yetakchi kuchi sifatida o'z maqsadini amalga oshira oladi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) to'g'ri yondashuv va davlat qo'llab-quvvatlovi bilan hududiy iqtisodiy taraqqiyotning kuchli katalizatoriga aylanadi. Quyida turli mamlakatlar amaliyotida EIZlarning o'rni bilan tanishamiz:

Xitoy – EIZlar bu mamlakatda sanoatni chuqur modernizatsiya qilish, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirish va tashqi savdo hajmini keskin oshirishda muhim omil bo'ldi. Maxsus hududlar xorijiy texnologiyalarni jalb qilish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni global zanjirlarga integratsiya qilishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Natijada hududiy soliq bazasi kengaydi va ichki bozor yanada raqobatbardosh bo'ldi.

Janubiy Koreya - Incheon Erkin Iqtisodiy Zonasi (IFEZ) 2003-yildan buyon yuqori texnologiyalar, moliya va logistika sohalariga milliardlab dollarlik xorijiy investitsiyalarni jalb qilib kelmoqda. Bu hudud Samsung, LG, GM Korea kabi yirik kompaniyalarning ishlab chiqarish va tadqiqot markazlarini o'z ichiga oladi. Mazkur zonaning ichki va tashqi savdo aylanmasi yil sayin o'sib, mintaqaning umumiy iqtisodiy hajmiga sezilarli hissa qo'shmoqda.

Belarus – Mamlakat sanoatlashtirish va iqtisodiy transformatsiya siyosatida EIZlardan faol foydalanmoqda. Hukumat tomonidan bu hududlarda investorlarga moliyaviy qo'llab-quvvatlash, bojxona to'lovlaridan ozod qilish, soliq yengilliklari va soddalashtirilgan ruxsatnomalar kabi rag'batlantiruvchi chora-tadbirlar taqdim etiladi. Natijada sanoat klasterlari rivojlanib, ishlab chiqarishning yuqori qo'shilgan qiymatga ega tarmoqlari shakllanmoqda.

Litva – Klaipeda EIZ mamlakatning g'arbiy qismida iqtisodiy faollikni oshirishda asosiy drayverga aylandi. Bu hududda transport-logistika, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tarmoqlari jadal rivojlanib, mintaqa xalqaro savdo yo'laklariga muvaffaqiyatli integratsiya qilindi.

Hindiston – Maxsus iqtisodiy zonalar bu yerda iqtisodiy o'sishni tezlashtirish, zamonaviy infratuzilma yaratish, eksportni kengaytirish va xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishda samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda. Bu hududlar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham yangi ish o'rinlari va mahalliy aholining daromadlarini oshirish orqali ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xalqaro amaliyotdan kelib chiqib aytish mumkinki, EIZlarning yuqori samaradorligi uchun uchta asosiy omil zarur:

Mustahkam qonunchilik bazasi – investorlar uchun huquqiy kafolat va aniq qoida-qonunlar majmuini ta'minlash.

- Qulay investitsiya muhiti – soddalashtirilgan tartiblar, soliq va bojxona yengilliklari, byurokratiyani minimallashtirish.

- Zamonaviy infratuzilma – transport, energetika, aloqa va logistika tizimlarini xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlantirish.

Bundan tashqari, mintaqaviy iqtisodiy integratsiya ortiqcha raqobatni kamaytirib, ortda qolgan hududlarda investitsiya kiritish imkoniyatlarini shakllantirishga yordam beradi. To'g'ri va strategik yondashuv asosida tashkil etilgan EIZlar investitsiya oqimini kuchaytiradi, zamonaviy texnologiyalarni olib kiradi, mahalliy kadrlarni tayyorlaydi va hududlarni jadal rivojlantirishga xizmat qiladi. Dunyo tajribasi isbotlaganidek, bunday zonalar davlat tomonidan tizimli qo'llab-quvvatlanganda eng katta samarani beradi..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xujamkulov D.Y. Erkin iqtisodiy hududlar. Darslik. –T.: IQTISODIYOT, 2019. – 408 b.
2. Xudoyberganovich, S. M., & Fattohovich, A. B. (2025). TASHKILOTDA KADRLAR SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH VA UNI AMALGA OSHIRISH STRATEGIYASI. ИКРО журнал, 14(01), 3-6.
3. Azimov, B. F., & Amonov, Z. M. (2025). Prospective directions for enhancing regional competitiveness through increased innovation activity. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(6), 1263-1266.
4. Azimov, B. F. (2025). METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(6), 1960-1963.
5. Азимов, Б. Ф., & Гафарова, Д. Т. (2013). ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕСУРСНЫХ НАЛОГОВ. In ЭКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ (pp. 278-279).
6. Azimov, B. (2025). INNOVATION AND ITS IMPLEMENTATION AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH. International Journal of Artificial Intelligence, 1(3), 581-584.
7. Azimov, B. (2025). INNOVATIVE INFRASTRUCTURE EFFICIENCY ASSESSMENT INDICATORS AND THEIR DEVELOPMENT STAGES. International Journal of Artificial Intelligence, 1(4), 827-832.

8. Qudratova, G. M., & Xolmurodov, J. (2025). O'ZBEKISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISH CHORA-TADBIRLARI. Modern Science and Research, 4(6), 603-605.
9. Qudratova, G. M., & Ergashboyev, S. (2025). QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARI VA O 'ZBEKISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHIDAGI AHAMIYATI. Modern Science and Research, 4(6), 551-554.
10. Sodiqova, N. T., & Qudratova, G. M. (2024). Tashkilotning innovatsion faoliyati samaraligini baholash. Studying the progress of science and its shortcomings, 1(2), 286-29

